

Original paper

TALABALARDA HAYOTIY STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

© D.Ya. Xudoyberganov¹✉

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: psixologlarning ta'kidlashicha, talabaning hayotiy strategiyasi avvalo uning o'zini subyekt sifatida his qilishi, ya'ni mustaqil qaror qabul qilishga bo'lgan tayyorligi bilan belgilanadi. A. Maslou, K. Rodjers, E. Erikson kabi insonparvarlik yo'nalishidagi tadqiqotchilar shaxsning rivojlanishida ichki "men"ning uyg'onishi, o'z salohiyatini anglash va o'z oldiga maqsad qo'yish qobiliyatini asosiy psixologik omillar qatoriga kiritadi. Talaba esa o'zining aynan shu davrida — intellektual izlanish, o'ziga savol berish, kelajagini tasavvur qilish jarayonida — hayot strategiyasining psixologik poydevorini yaratadi.

MAQSAD: hayotiy strategiya shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, o'z hayot maqsadlarini belgilashi va ularni ongli ravishda amalga oshirishiga xizmat qiluvchi muhim psixologik mexanizm sifatida qaraladi. Tadqiqotda talabalarning shaxsiy rivojlanishi, motivatsion yo'nalganligi, o'zini anglash darajasi hamda qaror qabul qilish kompetensiyalari hayotiy strategiyalarni shakllantirishda asosiy omillar sifatida yoritiladi. Shuningdek, yoshlar psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlari, refleksiya, ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissining hayotiy strategiyalarni rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: shaxning hayotiy strategiyalarini keng va tor tushunchada aniqlanishi (karyera va ta'lim). Hayotiy (shuningdek karyera va ta'limiy) strategiyalar. Professional guruh yoki alohida ommaviy hayotiy strategiyalar (yoshlar, davlat yoki hukumat odamlari va hokazo) Individual shaxs strategiyalarning empirik tadqiqot metodlari va metodikalari. Shaxs hayotiy strategiyalarni aniqlashdagi muammolar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: gumanistik psixologiyada shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar ambivalent jarayon sifatida ko'rinadi: jamiyat shaxsga o'sish imkoniyatlari, resurslar va tajribalar manbai sifatida xizmat qilishi mumkin, biroq ayni paytda shaxsning avtentiqligini cheklashi, uning ichki ehtiyojlariga zid talablar qo'yishi, ijtimoiy moslashuv bosimi orqali psixologik izdan chiqish holatlarini yuzaga keltirishi ham ehtimoldan xoli emas.

Mazkur pozitsiya jamiyatning shaxsga ta'sirining destruktiv mexanizmlarini — konformizm, normativ bosim, ijtimoiy rollarning rigidligi, ijtimoiy taqiqlar, axloqiy repressiya, psixologik begonlashuv — o'rganish zaruratini ochib beradi. Shu bilan birga, gumanistik psixologiya shaxsning o'zini aktualizatsiya qilish, o'zini anglash, shaxsiy

o'sish, ichki potensialni ro'yobga chiqarish kabi jarayonlarni ijtimoiy kontekst bilan dialektik aloqadorlikda ko'rib chiqadi.

XULOSA: talabalarda hayotiy strategiyalarni shakllantirishning psixologik asoslari shaxsning ongli rivojlanishiga, o'z hayotiga nisbatan mas'uliyatli munosabatni qaror toptirishga, ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi ko'p komponentli tizimdir. Mazkur tizimni chuqur o'rganish, uning tarkibiy qismlarini ilmiy asosda tahlil etish va amaliyotga tadbiq etish talabalarda barqaror, mazmunli va ijtimoiy ahamiyatli hayotiy strategiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Shu ma'noda, psixologik asoslarning ilmiy tadqiqi nafaqat nazariy jihatdan, balki ta'lim jarayonini takomillashtirish, shaxsni har tomonlama kamolga yetkazish nuqtayi nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: hayotiy strategiya, shaxs rivoji, talaba shaxsi, psixologik omillar, motivatsiya, o'zini anglash, refleksiya, ijtimoiy moslashuv, qaror qabul qilish, kasbiy yo'naltirilganlik.

Iqtibos uchun: Xudoyberganov D.Ya. Talabalarda hayotiy strategiyalarni shakllantirishning psixologik asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.528–536.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ

© Д.Я. Худойберганов^{1✉}

¹Ургенчского государственного университета имени Абу Райхана Беруни

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: психологи утверждают, что жизненная стратегия ученика определяется прежде всего тем, как он чувствует себя субъектом, то есть его готовностью принимать самостоятельные решения. А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Исследователи гуманистического направления, такие как Эриксон, относят пробуждение внутреннего “я” в развитии личности, осознание собственного потенциала и способность ставить перед собой цели к числу основных психологических факторов. И именно в этот период ученик — в процессе интеллектуального поиска, самоанализа, воображения своего будущего — закладывает психологическую основу жизненной стратегии

ЦЕЛЬ: жизненная стратегия рассматривается как важный психологический механизм, служащий человеку для адаптации к социальной среде, постановки собственных жизненных целей и их осознанного осуществления. В исследовании рассматриваются личностное развитие учащихся, мотивационная направленность, уровень самосознания, а также компетенции принятия решений как ключевые факторы в формировании жизненных стратегий. Также раскрываются особенности молодежной психологии, роль рефлексии, социальной активности и чувства ответственности в выработке жизненных стратегий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: определение жизненных стратегий личности в широком и узком понимании (карьера и образование). Жизненные (а также карьерные и пенсионные) стратегии. Профессиональная группа или отдельные массовые жизненные стратегии (молодежь, государственные или правительственные люди и т. д.) эмпирические методы и методики исследования индивидуальных стратегий. Проблемы определения индивидуальных жизненных стратегий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в гуманистической психологии отношения между личностью и обществом рассматриваются как амбивалентный процесс: общество может служить человеку источником возможностей для роста, ресурсов и опыта, но в то же время маловероятно, что оно ограничивает самоидентификацию личности, предъявляет требования, противоречащие ее внутренним потребностям, порождая ситуации психологического срыва из-за давления социальной адаптации. Данная позиция выявляет необходимость изучения деструктивных механизмов воздействия общества на личность — конформизма, нормативного давления, жесткости социальных ролей, социальных запретов, морального подавления, психологического отчуждения. В то же время гуманистическая психология рассматривает такие процессы личности, как самоактуализация, самореализация, личностный рост, реализация внутреннего потенциала в диалектической связи с социальным контекстом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: психологические основы формирования жизненных стратегий у учащихся представляют собой многокомпонентную систему, служащую сознательному развитию личности, определению ответственного отношения к собственной жизни, формированию социально активной позиции. Углубленное изучение данной системы, научно обоснованный анализ и внедрение ее компонентов позволит сформировать у студентов устойчивые, содержательные и социально значимые жизненные стратегии. В этом смысле научное исследование психологических основ приобретает актуальное значение не только теоретически, но и с точки зрения совершенствования образовательного процесса, всестороннего совершенствования личности.

Ключевые слова: жизненная стратегия, развитие личности, личность ученика, психологические факторы, мотивация, самосознание, рефлексия, социальная адаптация, принятие решений, профессиональная ориентация.

Для цитирования: Худойбергенов Д.Я. Психологические основы формирования жизненных стратегий у студентов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 528–536.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING LIFE STRATEGIES IN STUDENTS

© Doniyor Ya. Xudoyberganov¹✉

¹Urgench State University named after Abu Rayhan Beruni

Annotation

INTRODUCTION: psychologists say that the student's life strategy is determined first of all by his feeling as a subject, that is, by his willingness to make independent decisions. A. Maslow, K. Rodgers, E. Humanistic researchers such as Erickson place the awakening of the inner "I" in the development of an individual, the ability to realize one's potential and set a goal for oneself, among the main psychological factors. And the student, in this very period of his life — in the process of intellectual search, questioning himself, imagining his future — creates the psychological foundation of his life strategy.

AIM: a life strategy is seen as an important psychological mechanism that serves to adapt the individual to the social environment, to set his own life goals and to carry them out consciously. The study highlights students' personal development, motivational orientation, level of self-awareness, and decision-making competencies as key factors in shaping life strategies. Also, the role of the peculiarities of youth psychology, reflection, social activity and a sense of responsibility in the development of life strategies is revealed.

MATERIALS AND METHODS: determination of life strategies of chess in a broad and narrow concept (career and education). Vital (as well as career and educational) strategies. Professional group or individual public life strategies (Youth, state or government people, etc.) are empirical research methods and methodologies of individual personality strategies. Problems in identifying individual life strategies.

DISCUSSION AND RESULTS: in Humanistic Psychology, the relationship between the individual and society appears as an ambivalent process: society can serve the individual as a source of growth opportunities, resources and experiences, but at the same time it is also unlikely that it will limit the self-efficacy of the individual, make demands contrary to his internal needs, generate psychological withdrawal States through pressure of social adaptation. This position reveals the need to study the destructive mechanisms of the influence of society on the individual — conformism, normative pressure, rigidity of social roles, social prohibitions, moral repression, psychological alienation. At the same time, humanistic psychology considers processes such as the actualization of the personality itself, self-realization, personal growth, realization of the internal potential in dialectical connection with the social context

CONCLUSION: the psychological basis for the formation of life strategies in students is a multi-component system that serves the conscious development of the individual, the decision-making of a responsible attitude towards his own life, the formation of a socially active position. An in-depth study of this system, analysis and implementation of its components on a scientific basis makes it possible to form stable, meaningful and socially significant life strategies in students. In this sense, the scientific study of psychological foundations is of urgent importance not only in theory, but also in terms of improving the educational process, the point of comprehensively maturing the individual.

Key words: life strategy, Personality Development, student personality, psychological factors, motivation, self-awareness, reflection, social adaptation, decision-making, professional orientation.

For citation: Doniyorbek Ya.Khudoyberganov. Psychological Foundations of Forming Life Strategies in Students (2025), Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 528–536. (In Uzbek).

Ijtimoiy-psixologik bilimlarning shakllanishi jarayonida shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni talqin qilishga doir turli paradigmlar ilgari surilgan. Klasik sotsiologiya vakili É. Dyurkgeymning pozitsiyasiga ko'ra, ijtimoiy voqelik (réalité sociale) o'ziga xos ob'ektiv xususiyatga ega bo'lib, uni individning psixik hodisalari yoki subyektiv tajribasi bilan to'liq izohlab bo'lmaydi. Dyurkgeym konsepsiyasida inson Homo duplex – ya'ni dual tabiati mavjud mavjudot sifatida qaraladi: unda individual psixik qatlam va ijtimoiy normativ qatlam bir-biri bilan yonma-yon mavjud bo'ladi, biroq ular mohiyatan aralashmaydi. Uning nazariyasida ijtimoiy faktlarning ob'ektiv ustunligi ta'kidlanadi. Bu faktlar shaxs ongidan tashqarida shakllanadi va unga majburiylik, normativlik hamda kollektiv determinatsiya xususiyatlari orqali ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, inson xulq-atvori, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy orientatsiyalari ko'proq ijtimoiy strukturaning determinatsiyasiga bo'ysungan holda shakllanadi. Dyurkgeym pozitsiyasi psixologik fanlar rivojiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatib, insonning psixologik qiyofasi ijtimoiy ta'sirlarni ichkilashtirish (internalizatsiya) mexanizmi orqali shakllanadi degan g'oyani ilgari surdi. Internalizatsiya jarayoni bir yo'nalishli bo'lib, unda jamiyat tomonidan yaratilgan normativ-madaniy tizim, kollektiv e'tiqodlar va qadriyatlar individ ongiga kirib boradi va uning identiteti, motivatsion maydoni hamda ijtimoiy xulq strukturasi shakllantiradi. Mazkur yondashuvning keyingi rivoji E. P. Belinskaya, O. A. Tixomandritskaya, shuningdek A. A. Ruchka va V. V. Tancher kabi tadqiqotchilar tomonidan davom ettirildi. Ularning ishlari shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonini sotsial persepsiya, ijtimoiy rolni o'zlashtirish, normativ regulatsiya, ko'p darajali ijtimoiy identifikatsiya kabi psixologik mexanizmlar bilan bog'lab tahlil qiladi. Ushbu izlanishlarda shaxsning ijtimoiy voqelikka nisbatan qabul qiluvchi pozitsiyasi kuchli ekanligi, ya'ni uning psixik tizimi jamiyatning ijtimoiy-kognitiv konstruksiyalarini o'ziga singdirib borishi ta'kidlangan.

Natijada, Dyurkgeym boshlab bergan konseptual yo'nalish shaxs rivojida jamiyatning normativ-referent roli, ijtimoiy strukturalarning psixik determinatsiya jarayonidagi markaziy ahamiyati, hamda ijtimoiy ta'sirlar orqali shakllanadigan psixologik konfiguratsiyaning barqarorligi to'g'risidagi ilmiy-psixologik qarashlar tizimiga asos bo'lib xizmat qiladi. É. Dyurkgeymga qarshi turuvchi asosiy nazariy raqib sifatida G. Tardning konseptual yondashuvi ijtimoiy-psixologik bilimlar evolyutsiyasida alohida o'rin tutadi. Tardning nuqtai nazariga ko'ra, jamiyat murakkab yaxlit tizim emas, balki uni tashkil etuvchi elementlarning yig'indisidir, ya'ni u mikrodan makroga o'tuvchi jarayonlar

natijasidir. Shu bois u sotsiologik tahlilda reduksionistik metodi — ijtimoiy hodisalarni ularning eng sodda, elementar psixik aktlariga qaytarib o'rganishni taklif etadi.

Tard jamiyatning har qanday murakkab shakllanishi "elementar zarralar" — ya'ni individlarning psixik jarayonlari, ularning ehtiyojlari, impulsiv reaksiyalari, irratsional intilishlari va motivlari orqali tushuntirilishi mumkin, deb hisoblaydi. Uning fikricha, ijtimoiy tizimni tashkil qiluvchi barcha hodisalar psixologik asosga ega bo'lib, bir xil universal qonuniyatlarga bo'ysunadi. Shuning uchun jamiyatni tushunish uchun, eng avvalo, insonning "o'zgaras tabiati"ni — instinktlar, ehtiyojlar, irratsional mayllar va motivatsion strukturalarni tahlil qilish zarurdir. Tardning yondashuvida individual psixik realiyat birlamchi, ijtimoiy realiyat esa ikkilamchi hisoblanadi. Bu esa uning konsepsiyasini psixologik monizm tamoyiliga olib keladi: ijtimoiy hodisalar inson psixikasining murakkab kollektiv namoyon bo'lish formalaridir. Shuning uchun Tard ijtimoiy va individual haqiqatlarni qat'iy ajratmaydi; aksincha, u ijtimoiy voqelikning individ psixiksidan kelib chiqishini, ya'ni shaxsiy psixik hodisalarning ko'p darajali interaktsiyasi natijasida paydo bo'lishini ta'kidlaydi. Tardning ijtimoiy psixologiyaga qo'shgan eng muhim g'oyasi – taqlid qonuni (loi de l'imitation) bo'lib, u insonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarning asosiy mexanizmi sifatida ko'riladi. Taqlid inson xulq-atvorining, kundalik muomala shakllarining, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarining shakllanishini belgilovchi fundamental psixologik mexanizm sifatida talqin qilinadi. Tardga ko'ra, jamiyat "taqlid zanjirlari"ning keng miqyosli tarmog'idan iborat bo'lib, ijtimoiy o'zgarishlar ham aynan taqlidning tarqalish dinamikasi yoki uning uzilishlari — innovatsiya orqali sodir bo'ladi.

Natijada, G. Tard yondashuvi ijtimoiy va individual haqiqatlarning o'zaro aloqadorligini tan olgan holda, ijtimoiy voqelikni individual psixologik jarayonlarga qisqartiruvchi nazariy-modelni yaratadi. Bu yondashuv Dyurkgeymning ijtimoiy faktlar avtonomligi haqidagi g'oyasiga mutlaqo zid bo'lib, sotsiologik bilimlar tarixida psixologik reduksionizmning eng yorqin namunasi tashkil etadi. G. Lebonning kontseptual qarashlariga ko'ra, ijtimoiy dinamikaning markaziy harakatlantiruvchi kuchi – g'oyalar evolyutsiyasidir. Yangi g'oya avval individual ongda yuzaga keladi, keyin esa psixologik infektsiya (contagion psychique) mexanizmi orqali ommaga tarqalib, asta-sekin "ommaviy ruh" (âme collective) tarkibiga singib boradi. Lebonning fikricha, g'oyalarning ijtimoiy makonda tarqalishi ta'sirchanlik, emosional qabulchanlik va irratsional taqlid kabi psixologik omillar bilan belgilanadi. Ommaviy ruh shakllanganida esa shaxsning individual belgilari, ratsional nazorat va refleksiv fikrlash pasayadi; ular o'rnini birlashtiruvchi umumiy emosiyalar, kollektiv e'tiqodlar va affektiv birlashuv egallaydi (Lebon G., 1995).

Lebonning omma psixologiyasi nazariyasida jamoaviy xulq-atvorni boshqaruvchi asosiy mexanizmlar sifatida taqlid, sugestiya, emosional yuqumlilik, affektiv identifikatsiya kabilar ko'rsatiladi. Shaxs ommaga qo'shilganida ongsizlik (inconscient collectif) kuchayadi, individual javobgarlik darajasi kamayadi va natijada jamoaviy harakatlar ko'proq impulsiv, irratsional va affektiv dominantlikka ega bo'ladi. Z. Freydning psixoanalitik yondashuvi Lebon g'oyalariga ma'lum ma'noda yaqin bo'lsa-da, u ommaviy

xulq-atvor mexanizmlarini chuqur psixodinamik asosda tushuntiradi. Freydga ko'ra, inson tabiatan ijtimoiy mavjudot emas; uning faoliyati va xulq-atvori birlamchi instinktlar – jinsiy (libido) va tajovuzkor (thanatos) kuchlar tomonidan boshqariladi. Shaxslarning ijtimoiy birlashishi ham aynan shu instinktlarning psixik transformatsiyasi natijasidir.

Freyd jamiyatning paydo bo'lishini tushuntirishda libido nazariyasiga tayanadi: libido orqali yuzaga keladigan affektiv bog'lanishlar odamlarni birlashtiradi, ular orasida sevgi-identifikatsiya zanjirini yaratadi. Uning fikricha, "sevgi munosabatlari ommaviy ruhning mohiyatini tashkil qiladi", ya'ni ijtimoiy birliklarning barqarorligi libido kuchlarining ijtimoiy yo'naltirilgan shakllari bilan belgilanadi (Freyd Z., 1925). Freyd ta'kidlashicha, libido kuchlari ijtimoiy tuzilmalarni mustahkamlab, shaxslarni o'zaro identifikatsiya jarayoni orqali birlashtiradi, bu esa ijtimoiy kohesiyani ta'minlaydi. Shu tariqa, madaniyatning rivojlanishi ham instinktlarning sublimatsiya jarayoni bilan izohlanadi: inson o'z biologik energiyasini ijtimoiy maqbul shakllarga – ijod, ilm-fan, madaniyat, ijtimoiy hamkorlik kabi faoliyatlarga yo'naltiradi. Freydning bu yondashuvi ommaviy xulq-atvor psixologiyasida instinktiv dinamika, identifikatsiya, libido bog'lanishi, sublimatsiya va ijtimoiy nazoratning psixodinamik mexanizmlarini tushuntirishda asosiy nazariy tamoyil sifatida maydonga chiqadi.

Shunday qilib, ijtimoiy-psixologik bilimlar taraqqiyoti tarixida shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar muammosini talqin etishda ijtimoiy-markazlashgan va shaxsga yo'naltirilgan paradigmalarning doimiy dialogi kuzatiladi (Petrovskaya L. A., 2002). Ushbu nazariy muloqot bugungi kunda ham davom etib, uning ikki asosiy epistemologik qutbi — rus psixologiyasi an'analari va zamonaviy G'arb gumanistik psixologiyasi — o'zaro munosabat, qarama-qarshilik va bir-birini to'ldiruvchi funksiyalarni bajarib kelmoqda. L. A. Petrovskayaning ta'kidlashicha, rus psixologik maktabi tarixan ijtimoiy determinatsiya tamoyiliga tayangan bo'lib, shaxsning psixologik qiyofasini tushuntirishda "sotsiotsentrik yondashuv" hukmronlik qilgan (Petrovskaya, 2002, 323-bet). Bu paradigma doirasida shaxsning shakllanishi, rivojlanishi va faoliyat dinamikasi, birinchi navbatda, ijtimoiy ta'sirlar, sotsiokultural kontekst, tarbiya, ijtimoiy talablar, me'yorlar va kollektiv qadriyatlar bilan bog'liq tarzda izohlangan. Ijtimoiy ta'sir, qoida tariqasida, konstruktiv, shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi mexanizm sifatida talqin qilingan; uning salbiy oqibatlari, psixologik deformatsiya ehtimollari yoki individual erkinlikka bosim ko'rsatish kabi jihatlar esa ilmiy muhokamalarda ko'proq chetda qolgan.

V. E. Chudnovskiy ham rus psixologiyasining mazkur mezonini "inson aqliy rivojlanishining ijtimoiy shartlanganligi g'oyasini juda to'g'ridan-to'g'ri, hatto soddalashtirilgan talqinda qabul qilish" deb ta'riflaydi (Chudnovskiy V. E., 1993, 6-bet). Bu esa rus psixologik maktabiga xos bo'lgan sotsializatorlik modelining konseptual ustuvorligini tasdiqlaydi. Biroq zamonaviy g'arb gumanistik psixologiyasi mazkur an'anaviy nazariy pozitsiyaga qarshi turuvchi antagonistik yondashuv emas, balki Petrovskaya ta'kidlaganidek, uning ayrim jihatlarini to'ldiruvchi, nuqsonlarini yorituvchi va muayyan kamchiliklarini qoplovchi epistemologik pozitsiya sifatida namoyon bo'ladi (Petrovskaya L. A., 2002). Gumanistik psixologiya vakillari — K. Rojers, A. Maslou, R.

May va boshqalar — insonning psixologik rivoji ijtimoiy-madaniy konditsionerlik ta'siridan mustasno emasligini tan oladilar. Shu bilan birga, ular jamiyatning shaxsga ta'siri har doim ham ijobiy emasligini, balki:

- rivojlantiruvchi,
- cheklovchi,
- frustratsiyaga olib keluvchi,
- hatto psixik jarayonlarni buzuvchi yoki halokatli bo'lishi mumkinligini alohida ta'kidlaydilar.

Gumanistik psixologiyada shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar ambivalent jarayon sifatida ko'rinadi: jamiyat shaxsga o'sish imkoniyatlari, resurslar va tajribalar manbai sifatida xizmat qilishi mumkin, biroq ayni paytda shaxsning avtentiqligini cheklashi, uning ichki ehtiyojlariga zid talablar qo'yishi, ijtimoiy moslashuv bosimi orqali psixologik izdan chiqish holatlarini yuzaga keltirishi ham ehtimoldan xoli emas. Mazkur pozitsiya jamiyatning shaxsga ta'sirining destruktiv mexanizmlarini - konformizm, normativ bosim, ijtimoiy rollarning rigidligi, ijtimoiy taqiqlar, axloqiy repressiya, psixologik begonalashuv — o'rganish zaruratini ochib beradi. Shu bilan birga, gumanistik psixologiya shaxsning o'zini aktualizatsiya qilish, o'zini anglash, shaxsiy o'sish, ichki potensialni ro'yobga chiqarish kabi jarayonlarni ijtimoiy kontekst bilan dialektik aloqadorlikda ko'rib chiqadi. Natijada, zamonaviy ilmiy tafakkurda shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar masalasi monokonseptual emas, balki ko'p qirrali, murakkab, o'zaro shartlangan jarayon sifatida talqin qilinadi. Rus psixologiyasining ijtimoiy-markazlashgan yondashuvi va gumanistik psixologiyaning shaxsga yo'naltirilgan paradigmasi ayni paytda ilmiy dialogning ikki qutbi sifatida bir-birini to'ldiradi, ijtimoiy-psixologik bilimlarning yanada puxta shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda hayotiy strategiyalarni shakllantirishning psixologik asoslari shaxsning ongli rivojlanishiga, o'z hayotiga nisbatan mas'uliyatli munosabatni qaror toptirishga, ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi ko'p komponentli tizimdir. Mazkur tizimni chuqur o'rganish, uning tarkibiy qismlarini ilmiy asosda tahlil etish va amaliyotga tadbiiq etish talabalarda barqaror, mazmunli va ijtimoiy ahamiyatli hayotiy strategiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Shu ma'noda, psixologik asoslarning ilmiy tadqiqi nafaqat nazariy jihatdan, balki ta'lim jarayonini takomillashtirish, shaxsni har tomonlama kamolga yetkazish nuqtayi nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни личности. — М.: Мысль, 1991. — 299 с.
2. Абдуллаев О. А. Психологические механизмы формирования жизненных стратегий у студентов // Ilmiy xabarlar. Qo'qon DPI. — 2025. — № 8. — С. 45–52.

3. Ramazonov J. D., Xomidova N. T. Talabalarda o'zini idora qilish motivatsiyasi shakllanishining psixologik xususiyatlari // Uzbek Scholar Journal. — 2023. — № 18. — B. 12–18.
4. Ro'zmetova M. M., Allayarov D. I. Oliy ta'limning talabalar hayotiga ta'siri va psixologik xususiyatlari // Innovative Development in Educational Activities. — 2023. — Vol. 2(23). — P. 206–211.
5. Ismoilova Z. Characteristics of Coping Strategy in Strengthening Stress Stability in Students // Jurnal Psikologi. — 2025. — Vol. 2(3). — P. 101–110.
6. Raxmatullayeva Z. O. Talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishida emotsional intellektning o'rni // Psixologiya. — 2025. — № 2. — B. 34–41.
7. Sattorova G. S. Talabalarda o'quv motivatsiyasini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik talablari // Modern Education and Development. — 2024. — № 1. — P. 89–95.
8. Askarova G. O. Yosh talabalarda yengish strategiyalarini shakllantirishning psixologik asoslari // Markaziy Osiyoda Jamiyat, Gender va Oila. — 2025. — № 1. — P. 57–66.
9. Кон И. С. Психология ранней юности. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li**, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi, [**Дониярбек Худойберганов Янгибай угли**, независимый исследователь Ургенчского государственного университета имени Абу Райхана Беруни], [**Doniyorbek Xudoyberganov Yangiboy o'g'li**, Independent Researcher, Urgench State University named after Abu Rayhan Beruni]; manzil: Xorazm viloyati, Urganch shahri, Hamid Olimjon ko'chasi, 14- uy, pochta indeksi: 220100. 0(362)2246700 [адрес: Узбекистан, ул. Х.Олимжан, 14, г. Урганч], [address: Uzbekistan, 12, X.Olimjan st., Urganch city]